

Al Sesto San Giovanni, 29.10.2025

**INFLUENZA DELLA CONFORMAZIONE TORACICA SULLA TOLLERANZA ALLO SFORZO IN
UNA COORTE PROSPETTICA DI INDIVIDUI SINTOMATICI CON PROLASSO VALVOLARE
MITRALICO SOTTOPOSTI AD ECOCARDIOGRAMMA DA SFORZO FISICO**

ACRONIMO: "MVP&ESE"

Proponente: MultiMedica

Sperimentatore Principale : Dr. Sonaglioni Andrea

Unità Operativa di Cardiologia - MultiMedica- Ospedale San Giuseppe (Milano)

E-mail: andrea.sonaglioni@multimedica.it

Studio N. 4490 – ID Sperimentazione 5060

Gentile Comitato Etico,
in seguito al verbale (rif. 572/25) circa l'esito della seduta svoltasi in data 21 Ottobre 2025 e
in risposta alle Vostre richieste di seguito riportate:

La sospensione di cui sopra è data in funzione di:

Il tempo di conservazione "per almeno 7 anni" non è corretto, perché non risulta precisamente determinato.

Lo scioglimento della riserva è affidato a:

Viene opportunamente allegato ed integrato il Foglio Informativo e Modulo di Consenso Privacy avendo apportato le modifiche in modalità Track changes nel documento

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Andrea Sonaglioni

Allegati:

Foglio Informativo e Consenso con privacy_ MVP-ESE_V1.5_25.05.2025_(TC/CL)